

English version below

San Nicolás. Pintura mural procedente de San Baudelio de Berlanga (Soria)

[Anónimo](#)

Nº inventario: 29 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura mural](#)

Datación: ca. 1125-1150

Siglo: segundo cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 169.5 x 128.9 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [Fresco](#)

Iconografía / Tema: [Aparición de Cristo](#), [María Magdalena](#), [San Nicolás](#)

Procedencia: [Ermita de San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, España)

Emplazamiento actual: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1962.600

Historia del objeto

La historia que rodea la enajenación de las pinturas murales de [San Baudelio de Berlanga](#) (Soria) es una de las más sonadas y lamentables de la historia del patrimonio de Castilla y León. Han sido numerosos los investigadores que han centrado sus estudios en el [edificio y el despojo de sus pinturas](#): Elías Romera, Álvarez y Mélida, Lampérez, Gómez Moreno, Garnelo, Cook, Camón Aznar, Santonja, Navascués, Martínez Ruiz, Terés Navarro, etc. A raíz del descubrimiento y la publicación de fotografías de la ermita en el último cuarto del siglo XIX se desató un interés por su venta y exportación.

El 24 de junio de 1922 los vecinos de Casillas de Berlanga se habían reunido con Blas Taracena, secretario de la Comisión de Monumentos de Soria, para saber si podían vender las pinturas que había en el interior de la ermita. Contaron que un italiano llamado [Leon Levi](#) había ofrecido 50 mil pesetas a cambio de su venta. Sin embargo, los vecinos no estaban seguros de las repercusiones legales y prefirieron preguntar antes de efectuar la transacción. Levi subió la oferta a 70 mil pesetas y entregó el 29 de junio al alcalde del pueblo, Carlos Yubero, 20 mil como adelanto. El 3 de julio el capitán de la Guardia Civil, Felipe Pascual Palomo, recibió el aviso de

que un grupo de extranjeros estaban trabajando en la ermita y cuando se personó interrogó a los dos hombres que se encontraban allí, quienes dieron el nombre de Levi como responsable de la operación. Aunque el capitán dio la orden de suspender la actividad inmediatamente y cerrar la ermita, al regresar al pueblo vieron como un automóvil abandonaba el pueblo con gran celeridad (Martínez Ruiz, 2008).

El interés de Levi en el conjunto mural se debía a un encargo que había recibido de un coleccionista francés, [Gabriel Dereppe](#). Aunque la Comisión de Monumentos de Soria junto a buena parte de instituciones e investigadores hicieron todo lo posible por evitar la enajenación definitiva de las pinturas, el Tribunal Supremo falló a favor de Levi y del expolio. Después de que Dereppe adquiriese las pinturas, estas terminaron dispersándose por distintas colecciones norteamericanas. Elijah B. Martindale compró parte de ellas a Dereppe en 1952 y posteriormente las fue donando. Entregó en 1962 el fragmento de *San Nicolás* y el *Halconero* al Museo de Cincinnati.

Descripción

Además de la enajenación del conjunto mural, uno de los aspectos que más se ha discutido es la autoría de las pinturas. Post (1930), Cook (1930) y Gudiol (1958) afirmaron que fue obra de tres artífices: el maestro de Berlanga, el maestro de Maderuelo y un tercer maestro que pintó la capilla de la tribuna. Este fragmento conservado en el Cincinnati Art Museum corresponde al muro norte del ábside de la ermita. En él se observan dos escenas distintas: la aparición de Cristo a María Magdalena y la posible visita de María Magdalena al sepulcro de Cristo (Guardia, 2011). A ambos lados del altar, en el friso medio del testero se encuentra a San Nicolás, cuyo báculo indica que es obispo, y un ave que, quizá, sea una cigüeña (Guardia, 2003).

Ubicaciones

- ca. 1962

MUSEO

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1952 - 1962

COLECCIÓN PRIVADA

[Elijah B. Martindale y George H. A. Clowes, Indianapolis \(Estados Unidos\)](#)

- 1922 - segundo cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Leon Levi /Leone Levi, Venecia/Barcelona. Recorría toda la geografía española en busca de tesoros artísticos \(España\)](#)

- ca. 1125 - 1922

ERMITA

[Ermita de San Baudelio de Berlanga, Soria \(España\)](#)

Bibliografía

- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista

de Arte.

- GUARDIA, Milagros (2011): *San Baudelio de Berlanga, una encrucijada*, Memoria Artium, Barcelona.
- GUARDIA, Milagros (2003): "Relire les espaces liturgiques à travers la peinture murale: le programme iconographique de San Baudelio de Berlanga (Sòria)", n° 34, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa.
- GUDIOL, José (1958): "[Les peintres itinérants de l'époque romane](#)", n° 1, Cahiers de Civilisation Médiévale, pp. 191-194.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I](#), Junta de Castilla y León, Salamanca.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2013): "[La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León](#)", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo (Palencia).
- POST, Chandler Rathfon (1930): *A History of Spanish Painting*, vol. 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, n° 319-320, Goya: Revista de arte.
- ZOZAYA, Juan (1976): "Igunas observaciones en torno a la ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga", Cuadernos de la Alhambra.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Nicholas. Mural painting from San Baudelio de Berlanga (Soria)

[Anónimo](#)

Inventory number: 29 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Mural painting](#)

Date: ca. 1125-1150

Century: Second quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 66 3/4 x 50 3/4 in

Material: [Canvas](#)

Technique: [Fresco](#)

Iconography / Theme: [Aparición de Cristo](#), [María Magdalena](#), [San Nicolás](#)

Provenance: [Hermitage of San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, Spain)

Current location: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, United States)

Inventory number in current collection: 1962.600

Object History

The story surrounding the alienation of the mural paintings of [San Baudelio de Berlanga](#) (Soria) is one of the most talked about and regrettable in the history of the heritage of Castilla y León.

Numerous researchers have focused their studies on the [building and the removal of its paintings](#):

Elías Romera, Álvarez y Mérida, Lampérez, Gómez Moreno, Garnelo, Cook, Camón Aznar, Santonja, Navascués, Martínez Ruiz, Terés Navarro, etc. As a result of the discovery and publication of photographs of the hermitage in the last quarter of the 19th century, an interest in

its sale and export was unleashed.

On June 24, 1922 the neighbors of Casillas de Berlanga had met with Blas Taracena, secretary of the Monuments Commission of Soria, to find out if they could sell the paintings inside the hermitage. They said that an Italian named [Leon Levi](#) had offered 50,000 pesetas in exchange for their sale. However, the neighbors were not sure of the legal repercussions and preferred to ask before making the transaction. Levi raised the offer to 70,000 pesetas and on June 29 gave the town's mayor, Carlos Yubero, 20,000 pesetas as an advance. On July 3, the captain of the Civil Guard, Felipe Pascual Palomo, received the warning that a group of foreigners were working in the hermitage and when he went there he interrogated the two men who were there, who gave Levi's name as the one responsible for the operation. Although the captain gave the order to suspend the activity immediately and close the hermitage, when they returned to the village they saw a car leaving the village with great speed (Martínez Ruiz, 2008).

Levi's interest in the mural ensemble was due to a commission he had received from a French collector, [Gabriel Dereppe](#). Although the Monuments Commission of Soria, along with many institutions and researchers, did everything possible to prevent the definitive sale of the paintings, the Supreme Court ruled in favor of Levi and the plundering. After Dereppe acquired the paintings, they ended up being dispersed to different North American collections. Elijah B. Martindale bought part of them from Dereppe in 1952 and subsequently donated them. He gave the fragment of *Saint Nicholas* and the *Falconer* to the Cincinnati Museum in 1962.

Description

In addition to the sale of the mural ensemble, one of the most debated aspects is the authorship of the paintings. Post (1930), Cook (1930), and Gudiol (1958) suggested that the work was executed by three artists: the Master of Berlanga, the Master of Maderuelo, and a third master who painted the chapel of the tribune. The fragment preserved in the Cincinnati Art Museum corresponds to the northern wall of the apse of the hermitage. It depicts two distinct scenes: the appearance of Christ to Mary Magdalene and the possible visit of Mary Magdalene to Christ's tomb (Guardia, 2011). On either side of the altar, in the middle frieze of the main wall, is St. Nicholas, identifiable as a bishop by his crozier, along with a bird that may be a stork (Guardia, 2003).

Locations

- ca. 1962

MUSEUM

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(United States\)](#)

- ca. 1952 - 1962

PRIVATE COLLECTION

[Elijah B. Martindale and George H. A. Clowes, Indianapolis \(United States\)](#)

- 1922 - Second quarter of the XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Leon Levi / Leone Levi, Venecia/Barcelona. Recorría toda la geografía española en busca de tesoros artísticos \(Spain\)](#)

- ca. 1125 - 1922

[Hermitage of San Baudelio de Berlanga, Soria \(Spain\)](#)

Bibliography

- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista de Arte.
- GUARDIA, Milagros (2011): *San Baudelio de Berlanga, una encrucijada*, Memoria Artium, Barcelona.
- GUARDIA, Milagros (2003): "Relire les espaces liturgiques à travers la peinture murale: le programme iconographique de San Baudelio de Berlanga (Sòria)", nº 34, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa.
- GUDIOL, José (1958): "[Les peintres itinérants de l'époque romane](#)", nº 1, Cahiers de Civilisation Médiévale, pp. 191-194.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I](#), Junta de Castilla y León, Salamanca.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2013): "[La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León](#)", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo (Palencia).
- POST, Chandler Rathfon (1930): *A History of Spanish Painting*, vol. 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.
- ZOZAYA, Juan (1976): "Igunas observaciones en torno a la ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga", Cuadernos de la Alhambra.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Cincinnati Art Museum](#), Cincinnati. Dominio Público | Fotografía: Cincinnati Art Museum

